

МОТИВАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) СТУДЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Х.Исмоилов

НамИСИ кафедра Энергетика стажёр преподаватель

Email: ixasanboy1993@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037667>

Аннотация: Целью образовательной школы любого этапа является подготовка высококвалифицированного специалиста с навыками для дальнейшего успешного образования или работы по полученной специальности. Для повышения качества образования, студентам не хватает достаточной мотивации и поддержки преподавателя.

Ключевые слова: школа, ВУЗ, наука, теория, абитуриент, мотивация, высококвалифицированный специалист.

MOTIVATION FOR INDEPENDENT EDUCATION (INDEPENDENT WORK) OF STUDENTS IS THE MAIN EFFECTIVENESS AND IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION

Abstract: The goal of an educational school at any stage is to prepare a highly qualified specialist with the skills for further successful education or work in the acquired specialty. To improve the quality of education, students lack sufficient motivation and support from teachers.

Keywords: school, university, science, theory, applicant, motivation, highly qualified specialist.

ВВЕДЕНИЕ

Давно идёт спор о том, что нужно давать обучающемуся глубокие а широкие все сторонние знания по всех изучаемым предметом или дать фундамент привить навыки и любовь к получению знаний – самообразованию. По нашему мнению и как показывает многолетний опыт необходимо дать достаточные знания для дальнейшего самостоятельного получения знаний и обязательно привить любовь к познанию.

Любовь к познанию человек получает ещё в раннем возрасте в семье в детском саду и особенно в средней школе. Если в указанные периоды человеку не привив умение самостоятельно учиться стреляется познать новое неведанное то в дальнейшем этого сделать сложно. Такому человеку в дальнейшем учиться, самостоятельно работать, в ВУЗе будет тяжела т.к такой человек отсидит на лекционных и практических занятиях и после занятий почти не будет работать над самообразованием которое является основой получения знаний и усвоения теоретического и практического материала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На занятиях студент получает лишь информацию и направление о теме, объеме материала которое нужно усвоить. Как мы знаем знание это не просто запоминания (этот процесс называется усвоением).

Этого можно достичь только самостоятельной работой после занятий, занимается в библиотеке или дома изучает проеденный учебный материал и выполняя задания данные на дом. Только осмысленный, глубоко проанализированный материал по этому или другому изучаемому предмету называется знаниями.

В советское время в Наманганский Инженерное педагогический институт приехали гости студенте из Японии по обмену опытом.

При встрече японские студенты Эго задали вопрос нашим студентам «Сколько часов вы занимаетесь каждый день?» !! Наши студенты ответили, что занимаются 5-6 часов. Японские студенты были удивлены и в свою очередь сказали что они занимаются ежедневно по 15÷18 часов.

Наши студенты рассмеялось Несмотря на то, что Советская система образования была одна из самых передовых и специалисты подготавливаемые Советскими ВУЗами были не хуже, чем специалисты подготавливаемые ВУЗами развитых капиталистических стран, все равно советские студенты мало работали над самообразованием после занятий в учебном заведение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Помню в 70 и 80 годах в министерстве Высшего образования Узбекистана активно работали над этим вопросам «Как мотивировать у студентов стремление к самостоятельной работе после учебных занятий, усвоению учебного материала и получению глубоких знаний».

В то время мало студентов или учиться в университеты на физический, химический, математический и другие факультеты. Университеты готовили физиков, химиков, биологов, математиков и др к научной деятельности, т.е. научных работников в институты А.Н. Узбекистана. Это сейчас Университеты готовят преподавателей и все пединституты преобразовали в Университеты. Ученых не готовят нигде.

Для того, чтобы в то время в Университеты привлечь выпускников школе были созданы группы преподавателей, которые были командированы по областям Республики Узбекистан и вели проффориентационную агитационную работу. Они не только проводили выше указанную работу но и проводили беседы типа экзаменов и отбирали школьников. В университетах и некоторых технических ВУЗах были открыты подготовительные для поступления в ВУЗ факультеты, куда зачислялись отобранные по всему Узбекистану школьники, где их готовили к поступлению в данный ВУЗ. Это позволило увеличить количество абитуриентов поступающих в Университеты и отдельные технические ВУЗы. Однако из за того, что отсеив на первом курсе после поступления был большой план по выпуску специалистов для научных институтов АН не выполнялся.

В то время специалисты с высшим образованием особенно ученые кандидаты, доктора наук, академики получали достаточно большую зарплату, чем те которые не имели образования. Стать кандидатом доктором наук или академиком было престижным как в материальном, так и моральном отношении. Для того, чтобы стимулировать, заставить студентов больше заниматься самообразованием было решено принимать резервистов для учебы наряду со студентами. Если например, на физический факультет Ташкентского Государственного Университета было выделено, тогда ещё, 100 мест и на это место зачислялись по конкурсу абитуриенты успешно сдавшие экзамены в то время по четырем предметам-физика-письменно и устно, математика-письменно, родной язык и литература-сочинение, и химия-устно. По нашему мнению сдача этих экзаменов было оправданным и правильным и замена их тестированием отрицательно повлияло на образование:- школьники стали безграмотными в основном и обладающими достаточными знаниями по другим предметам изучаемым в школе. Знания стали в лучшем случае формальными без глубокого понимания и осмысления законов природы.

В институт ещё зачислялись в качестве «резервистов» ещё 100 абитуриентов сдавших успешно экзамены, но не прошедшие по конкурсу. Они являлись резервом для зачисления в студенты на освободившееся место, если кто либо из студентов будет отчислен из числа студентов за неуспеваемость или по другой причине. Наличие резервистов явилось тем фактором, который заставляя студентов больше и лучше заниматься, а резервисты, также стремились заниматься больше и лучше студентов что быть зачисленными на место отчисленного студента. Это явилось мощной движущей силой мотивирующей стремление больше и лучше работать после занятий самостоятельно над получением знаний. Студенты также были более активные и на учебных занятиях и после занятий занимались по 10 ÷ 12 часов. Помню студенты вышли с заявлением в деканат прося, чтобы библиотека работала после учебных занятий до 24 часов вечера. Их требование было удовлетворено и после занятий в основам все студенты занимались в библиотеки. Помню, что отдельные студенты оставались даже на ночь в библиотеке. Из тех студентов и резервистов 1200 часов, (многие резервисты были зачислены в студенты) окончили факультет менее ста человек. Основная часть этих выпускников стала видными учеными, кандидатами и докторами наук и академиками. Вот такой движущей силой, мотивацией стало прием резервистов на учебу в ВУЗи.

Кроме этого, чтобы подготовить научных работников будущих, ученых самых успевающих, одаренных а таких было много после четвертого курса отправляли на прохождение учебы в ведущие научно исследовательские институты АН СССР, в города Ленинград (Санкт Петербург), Москву, Новосибирск и др, где студенты основном занимались научной работой и выполняли дипломную выпускную работу, которая реально была научной. Многие, дипломные работы выполненные этими студентами, по оценке экзаменационной комиссии, были выполнены на уровне кандидатской диссертации того времени и эти студенты заслуживали присвоения этой ученой степени, но по правилам им нельзя было присевать эту степень.

Как можно присвоить ученую степень, человеку который еще не имеет диплома о высшем образовании и только его получает.

Этот описанный выше опыт мотивации получения глубоких знаний, усиления энергии к самостоятельной работе после занятий (самообразования) дам очень большие положительные результаты и требует внимательного и глубокого его изучения.

Особенно, в настоящее время, когда для поступления в ВУЗы абитуриенты задают тестовые экзамены выше приведенный опыт очень требует внимательного изучения, т.к. тестовый прием экзаменов при поступлении и ВУЗ и при межсессионном контроле очень сильно понизил не только уровень но и качество знаний как школьников, так и выпускников ВУЗов.

Наш опыт работы в ВУЗе показывает, что школьники, студенты не могут даже грамотно написать, заявление, объяснительную записку и. др. не говоря уже о написание изложения, сочинения и другого. Такое положение получилось из-за того, что тестовая проверка знаний, экзамены не мотивируют получения глубоких осмысленных усвоенных знаний и не требуют знаний по всем предметам, которые изучаются в школьном образовании, а требуют формальных неосмысленных знаний (запоминаний) лишь по двум, трем предметам сдаваемым при поступлении в ВУЗ.

Опыт работы более 10 лет представителем Тестового центра Узбекистана по Наманганской области и проверка учебных заведений, экзаменовка учителей школе,

академических лицеев и других, показал то что даже учителя и преподаватели не понимают и не обладают в основном осознанными знаниями, например по физике, химии и другим естественным наукам, которые не терпят «зубрежки», а требуют понимания законов природы, процессов и величин описывающих эти процессы их определений и взаимосвязь. Всеми этому явилось введение тестовых экзаменов, которое по нашему мнению, является прочной. Считаем, для улучшения системы образования и подготовки высококвалифицированных специалистов способных конкурировать на мировом уровне необходимо вернуться к устным и письменным экзаменам при проведении обучения и при поступлении в Учебные заведения, другим способом изменить положение нельзя. Только устные экзамены и непосредственное общение беседа позволяют оценить глубину и широту и осознанность знаний умение устно излагать мысли. Письменные экзамены позволяют определить, грамотность, умение излагать письменно свои мысли и познания, альтернативы нет.

В настоящее время конкуренция при учебе отсутствует особенно, если студент учится по контракту, отчисление контрактников из института финансово наносит удар, и по этому отчисления не практикуются, студент на межсессионных экзаменах двойку не получает.

Особенно а настоящее время, учит, проводит лекционные и практические занятия один преподаватель, а экзамены (тестовая проверка знаний) проводит другой преподаватель не имеющий к этой группе никакого отношения. Это сделано якобы для того чтобы исключить коррупцию, и по нашему мнению наоборот в знаниях студентов заинтересован тот преподаватель, который проводит занятия и он является ответственным за качество проведенных занятий и за качество знаний студентов а не другой, который не проводил учебные занятия и не ответственен за знания студентов. Именно этот другой преподаватель может являться в большей степени «коррупционером».

Поэтому в системе образования тот кто учит (проводит занятия) и должен быть ответственным за знания студентов, как в бывшей советской школе, он и должен быть ответственным за экзамены за правильную оценку знаний студентов на межсессионных экзаменах. Этот же принцип должен быть и в средней школе и экзамены не должны быть «тестовыми которые, ещё раз повторяем, являются порочными. Они мотивируют формальные знания, в лучшем случае, и не мотивируют глубокие и осознанные знания по предметам изучаемые в средней и высшей школе.

1. Отличного и даже гениального специалиста можно подготовить из обычного человека, т.к. гений ничем не отличается от обычного человека.

2. Система образования должна доверять преподавателю учителю и в обучении и в оценки знаний и возложить на них полную ответственность, иначе преподаватель не будет иметь авторитета перед студентом студент не будет его уважать и побаиваться.

3. Система образования должна мотивировать получение глубоких знаний и профессиональных навыков у обучающегося . Завтра этот специалист должен быть востребованным по своим знаниями и навыкам на работе, а не потому, что у него имеется диплом об образовании.

4. В учебном заведении главным приоритетом должна быть подготовка высоко квалифицированного специалиста, обладающего глубокими знаниями и профессиональными навыками, а не количество выпускников и деньги полученные за обучение по контракту. [2] Для этого надо набирать больше учащихся по количеству, чем

указано по плану (типа резервистов, которое рассмотрено выше) как по бюджету, так и по контракту. Неудачных студентов тянуть из курса в курс не надо, отчислять. Они, отчисленные студенты, на следующий год, если хотят учиться пусть заново платят деньги и продолжают учиться на том же курсе который они не окончили с первого дня учебы.

Те кто учится по бюджету, после отчисления, должны восстановиться и учиться уже по контракту, тогда у бюджетников будет мотивация к учебе.

Отчисление и зачисление (последующее) не должно быть проблемой если студент платит по контракту.

Количество принимаемых студентов должен определять ВУЗ, также и резервистов, если этот метод мотивации будет принят.

Делая выводы из всего вышеизложенного можно сказать: 1. Надо искать новые способы мотивации усиления самостоятельной работы студентов стремления получить знания.

2. Отказаться от тестовой системы проверки знаний как во время учебы так и при поступлении.

3. Основным задачей образования должна быть не дача как можно больший объём знаний, а начиная с начальной и средней школы привить любовь и тягу к познанию и научить трудиться в этих целях.

Как говорится в русской пословице:

«Без труда не вынеш и рыбку из пруда».

Как сказал один из видных ученых России

А.Ф. Иоффе: «Для достижения вершине науки нужен 1% таланта и 99% труда».

ВЫВОДЫ

Как показывают исследования мозг гения ничем не отличается от мозга обыкновенного человека. Гения можно подгадывать из обыкновенного человека, если его научить трудиться в получении знаний и привить любовь к знаниям, познанию неизведанного.

Необходимо изучать систему образования СССР и перенять все самое лучшее и передовые, а не цепляясь от него, подобно введению тестовых экзаменов в место устных и письменных экзаменов.

Литература

1. Умаров К.Б, Набиев Ш.И., Махмудов Н.М. «Генетики и задачи образования» Научный вестник Наманганского Государственного Университета. 2020г. №7.

2. Набиев Ш.И., Абдурасулов И.И, Обидова Г.Ш. «Цель системы образования и условия достижения этой цели». Международный научный журнал: Научное знание современности. Вып №2, 2019г.